

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ШОЛҒОМ ЎСИМЛИГИНИ БАҲОРГИ ЭКИШ МУДДАТЛАРИДА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Оразимбетов Едилбек Кайпбекович

*Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси илмий-тажриба станцияси Агротехника
ўсимликларни химоя қилиш булими бошлиғи*

Аннотация: Шолғомнинг баҳорги экиш муддатларининг ўсимликлар ривожланишига таъсири ўрганилди ва хулосалар берилди

Калит сўзлар: Шолғом, экиш муддатлари, унувчанлик, фенологик фазалари.

Кириш

Аҳолининг соғлом овқатланиш тарзини ташкил этишда витаминларга ва минерал тузларга бой бўлган янги турдаги сабзавотлар ассортиментини кенгайтириш муҳим аҳамиятга эга. Бугунги кунда салатбоп ва барг шолғом Европанинг бир қатор мамлакатларида ва Россия Федерациясида етиштирилиб, янги навлари яратилмоқда. Республикамизнинг ҳар бир ҳудуди тупроқ-иқлим шароитларида ноанъанавий экинларни етиштириш орқали маҳаллий аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқроқ қондириш бугунги кунда сабзавотчиликдаги долзарб масалалардан ҳисобланади. Унда уларнинг ботаник ва биологик хусусиятлари, етиштириш технологияси ва кулинар ишлов бериш усуллари баён этилган. Янги нашр (биринчиси 1983 йилда иккинчиси 1985 йилда нашр этилган) Кенг доирадаги ҳаваскор сабзавотчилар учун мўлжалланган [4; 6–10 – б]. Шолғом каби озуқавий моддаларга бой сабзавотларни етиштириш усуллари оптималлаштириш орқали аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш, касалликни олдини олиш ва мамлакатнинг озиқ-овқат таъминотини тامينлаш бўйича кенгроқ мақсадга эришиш муҳим аҳамият касб этади ва ёрдам беради [3; 120 – 121 – б].

Тадқиқот натижалари: Шолғом уруғларини дала шароитида унувчанлигини аниқлаш учун баҳорги муддатда 1-апрел, 10-апрел (назорат), 20-апрел ва 1 май ҳамда ёзги муддатда 20-июл, 1-август (назорат), 10-август, 20-август кунлари очиқ далага экиб ўрганилди. Унувчанликни ўрганишда фенологик фазаларининг кечиши келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

Шолғом экинларининг уруғларини дала шароитида унувчанлиги бўйича фенологик фазаларнинг давомийлиги

Экин турлари	Уруғларни экиш-униб	Уруғларни дала шароитидаги	Ўсимликлар ёппасига униб чиққандан давр, кун
--------------	---------------------	----------------------------	--

	чиқиши, %		унувчанлиги, %		
	10 %	75 %		1-чи чин барг пайдо бўлиши	5-6 та чин барг пайдо бўлиши
Баҳорги муддатда					
Шолғом	21	25	85,5	15	28

(1-жадвал) да келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, баҳорги экинда синалаётган ҳар иккала экин уруғлари “уруғларни экиш-ёппасига униб чиқиши”, “уруғларни дала шароитидаги унувчанлиги”, “уруғлар ёппасига униб чиқиши-биринчи чинбарг пайдо бўлиши”, гача бўлган фенологик фазаларнинг давомийлиги ҳар икки навда ҳам деярли бир хил бўлди.

Учинчи ва тўртинчи экиш муддатларида ушбу давр бироз қисқариб, мос равишда 13-11 кунни ташкил этди. Бу ҳалот ташқи факторлар натижасида ҳаво ва тупроқ ҳароратининг ошиб бориши билан изоҳланади. Баҳорги экишнинг турли муддатларида шолғом ўсимлигининг фенологик фазаларининг давомийлиги (1-жадвал) да келтирилган.

Экиш муддатларига қараб фенологик фазалари турлича давом этганлиги ва бунда биринчи муддатда фенологик фазалар узокроқ давом этган тўртинчи муддатга қараб эса фазаларининг давомийлиги, об-ҳаво шароити таъсирида анча қисқарганлиги кузатилди.

2-жадвал

Баҳорги экиш муддатларида шолғомнинг ривожланиш фазаларининг давомийлиги

Экиш муддатлари	Экиш-ниҳоллар униб чиқиши		Униб чиққандан, 10 кун				
	10%	75%	1-чи чинбарг барг шакллан гунигача	5-6 та барг пайдо бўлишигача	Илдизмева ҳосил бўлишигача (0,5-0,8 см)	Истеъмол учун ярқли илдизмевалар ҳосил бўлишигача	Ҳосилни йиғишгача
1-апрель	21	25	15	28	51	66	68
10-апрель (назорат)	18	22	11	21	43	63	65
20- апрель	16	13	13	19	40	58	63
1-май	9	11	8	16	41	53	58

Назорат вариант (10.апрел) муддатда “экиш-ёппасига униб чиқиш” даврининг давомийлиги 22 кунни, учинчи (20.апрел) муддатда 13 кунни ташкил этди ва бу давр эса тўртинчи муддатга (01.май) келиб 11 кунга қисқарди (2-жадвалга қаранг). Бу қонуният экиш муддатлар ўртасида барча фенологик фазаларнинг амалга ошишида сақланиб қолганлиги тажрибаларимизда кузатилди.

Хулоса: Шолғом баҳорги муддатда майсалар ёппасига униб чиққандан ёппасига 5-6 та чин барг пайдо бўлишига 28 кун керак бўлган бўлса, барг шолғомда 25 кун талаб этилди.

Сабзавотчиликда экиш муддатларини тўғри белгилаш ҳосилдорлик ва маҳсулот сифатини оширишда катта аҳамиятга эга. Экиш муддатининг бир ҳафтага кечикиши ҳосилдорликни 20-25% га камаяди ва эртаги ҳосил етиб келишини 7-10 кунга кечиктиради.

Экиш-майсаларнинг ёппасига униб чиқиш даври биринчи муддатда 25 кунгача давом этгани кузатилди.

Баҳорги турли экиш муддатларида шолғом етиштириш натижасида битта ўсимликдаги барглар сонига сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Шолғомнинг барг узунлиги эса биринчи экиш муддатдан тўртинчи муддатгача босқичма-босқич қисқариб борди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. <https://lex.uz/uz/pdfs/5841077>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралдаги ПФ-36-сон “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/uz/docs/-6802687>

3. Rakhmatov Anvar Mamatovich, Azizov Shavkat Shodievich, Usmanov Zafar Usmanovich. The Influence of the Timing of the Sowing Tournament Salad on the Biochemical Composition. // International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD). –2021. – Pp. 120–121.

4. Кононков П.Ф., Бунин М.С., Кононкова С.Н. Новые овощные растения. / Учебное пособие Москва. -1985. –С.6 – 10